

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FPIK UNSRAT**

LAPORAN KEGIATAN

**PENGUNAAN BATOK KELAPA UNTUK MENGURANGI
PENCEMARAN PLASTIK DI LAUT**

OLEH

**TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
MANADO
2022**

1. PENDAHULUAN

Sampah laut yang didefinisikan sebagai bahan padat yang dihasilkan lalu dibuang, atau ditinggalkan di lingkungan pesisir dan laut sudah menjadi masalah yang besar bagi dunia. Sampah laut dikelompokkan ke dalam plastik, logam, tekstil, kaca dan karet. Dari berbagai jenis sampah laut, sampah jenis plastik yang mendominasi lautan.

Setiap tahun ada sebanyak 4, 8 juta ton sampah plastik yang diantaranya lebih dari 620 ribu ton terbuang ke laut. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu sampah akan terus bertambah atau bahkan menjadi semakin parah dan merusak lingkungan jika terus dibiarkan. Sampah laut merupakan bahan padat yang dihasilkan lalu dibuang, atau ditinggalkan di lingkungan pesisir dan laut (Lohr *et al.*, 2017), terutama dikelompokkan ke dalam plastik, logam, tekstil, kaca dan karet. Plastik mewakili sebagian besar sampah yang berada di laut karena sifatnya yang tahan lama.

Polusi plastik merupakan masalah serius dunia. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar ke dua di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menyebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Plastik banyak dipakai dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan perikanan. Khusus untuk kegiatan perikanan, plastik banyak dipakai dalam usaha budidaya termasuk budidaya rumput laut. Jenis-jenis rumput laut yang dibudidayakan di Indonesia yaitu *Euchema spinosum* dan *E. cottonii*, kedua jenis ini tergolong ke dalam jenis alga merah (Rhodophyta). Rumput laut memiliki banyak manfaat karena memiliki kandungan karaginan dan alginat sehingga ada permintaan industri di dalam dan luar negeri. Rumput laut adalah bahan baku industri makanan, industri farmasi dan kosmetika. Disamping itu rumput laut banyak diolah menjadi kertas, cat, bahan laboratorium, pasta gigi, es krim, dan lain-lain.

Jika jumlah pelampung plastik yang dipakai dalam 1 Ha areal budidaya rumput laut sebanyak 1000 termasuk botol plastik dan styrofoam, maka untuk areal budidaya rumput laut dengan luas 12.3 juta hektar, jumlah pelampung plastik yang dipakai sebanyak 12.3 miliar setiap

tahun. Jumlah yang sangat banyak ini tidak saja memberi manfaat ekonomi bagi negara tetapi akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Plastik di perairan laut tropis dapat berdampak terhadap macro fauna seperti penyu, burung laut, paus, seperti terikat pada badan mereka atau dimakan karena dianggap sebagai makanan, kejadian ini bisa menyebabkan kematian. Plastik juga mudah terurai menjadi serat plastik kecil (micro fiber) karena salinitas perairan yang tinggi antara 25-32 per mil dan bisa masuk dalam rantai makanan. Dampaknya adalah terganggunya metabolisme organisme laut seperti ikan. Manusia yang makan ikan sebagai sumber protein akan mengalami masalah kesehatan. Dalam banyak penelitian dampak polusi plastik terhadap kesehatan manusia mulai dari masalah pencernaan sampai pada kanker.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Polusi plastik merupakan salah satu ancaman bagi manusia pada sistem kelautan dan pesisir karena kegiatan pembangunan serta kegiatan perikanan yang tidak berkelanjutan. Sampah plastik adalah persisten di laut karena karakteristik unik dari plastik (misalnya, potensi transportasi oleh arus air dan angin karena sifatnya yang lama terurai) (Rosevelt et al., 2013). Plastik di lautan dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkatan berdasarkan ukurannya: megaplastik, makroplastik, mesoplastik, dan mikroplastik. Mikroplastik ditemukan di manufaktur, produk komersial atau partikel mikroplastik yang dihasilkan dari degradasi lingkungan in-situ dan fragmentasi berikutnya dari plastik ukuran lebih besar oleh proses fisik, kimia, dan biologis (Browne et al., 2010; Wang et al., 2018). Mikroplastik sebagian besar melimpah di sistem laut dan pesisir, sementara polutan sintetis berinteraksi secara kimia dengan polutan organik dan logam (Guo dan Wang, 2019a).

2.1. Dampak polusi plastik pada ekosistem laut dan manusia.

Akumulasi mikroplastik juga menyebabkan konsekuensi yang rumit pada organisme dan ekosistem individu. Kepadatan mikroplastik meningkat di semua lautan di seluruh dunia (Thompson et al., 2009). Sampah mikroplastik dimungkinkan terakumulasi dalam komponen biotik, air laut, sedimen, dan garis pantai (Athawuda et al., 2018; Zarfl et al., 2011).

Bahan kimia beracun seperti Bisphenol-A (BPA), monomer, oligomer, ion logam, dan antibiotik digabungkan dengan plastik, dan zat kimia ini dapat terakumulasi pada organisme laut yang menelan plastik secara tidak sengaja (Lithner et al., 2011). Ikan, moluska, dan mamalia memiliki efek toksik yang berpotensi oleh phthalates yang tergabung dalam plastik (Teuten et al., 2009; Oehlmann et al., 2009). Berdasarkan kondisi eksperimental, BPA dan Phthalate dalam plastik menyebabkan dampak signifikan pada reproduksi, genetik mutasi, dan pertumbuhan organisme (Oehlmann et al., 2009).

Kepadatan mikroplastik mempengaruhi distribusi mikroplastik di kolom air. Polipropilen (PP) dan polietilen (PE) mengapung di air karena kepadatan plastik yang rendah, sedangkan polistirena (PS), polivinil klorida (PVC), poliamida (PA), dan polietilen tereftalat (PET) dengan kepadatan lebih tinggi tidak mengapung di air, tetapi mengendap dengan kemiringan melalui kolom air (Guo dan Wang, 2019a). Dengan demikian, polutan mikroplastik tersebar luas di setiap sub-zona/lapisan (pelagis dan bentik) sistem pesisir dan laut. Salinitas merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi degradasi kimia plastik. Oleh karena itu, sistem pesisir dan laut, yang salinitasnya berkisar sekitar 0,5–35 ‰ (ppt: bagian per seribu), sangat rentan terhadap pembentukan mikroplastik (Wang et al., 2018).

Polutan plastik terakumulasi secara melimpah di zona ini dengan efek buruk pada aspek ekologi, termasuk keanekaragaman hayati, kegiatan ekonomi, dan kesehatan manusia (Galgani *et al.*, 2010; Wang et al., 2018). Mikroplastik tertelan oleh berbagai jenis organisme laut (Cole *et al.*, 2013; Leslie et al., 2017). Bukti tentang mikroplastik di lingkungan perairan (Cozar *et al.*, 2014) menandakan peringatan tentang masalah lingkungan yang serius akibat polusi plastik.

3. TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya kepada kelompok nelayan Cahaya Trans tentang manfaat dari Batok Kelapa sebagai pengganti botol plastik yang dijadikan pelampung dalam budidaya rumput laut. Material yang akan dibuat menjadi pelampung non plastik adalah batok atau buah kelapa, alasannya karena memiliki daya apung dan banyak tersedia di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Selain itu harga batok kelapa murah dan terjangkau bagi nelayan atau pembudidaya.

4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pengabdian dilaksanakan di Desa Poopoh Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, khusus kepada kelompok nelayan Cahaya Trans.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari/ tanggal : Sabtu/ 18 Juni 2022.

5. PESERTA

Kegiatan pengabdian diikuti selain kelompok nelayan Cahaya Trans juga melibatkan petugas dari Taman Nasional Bunaken, Dosen dan Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK UNSRAT (Foto Kegiatan Terlampir)

6. PENUTUP

Polusi plastik merupakan masalah serius dunia. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar ke dua di dunia. Dalam banyak penelitian dampak polusi plastik terhadap kesehatan manusia mulai dari masalah pencernaan sampai pada kanker. Untuk itu perlu lakukan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik termasuk dalam kegiatan perikanan terutama budidaya perairan. Salah satu upaya meminimalisir penggunaan plastik sebagai alat pelampung dalam proses budidaya di laut yaitu menggantinya dengan batok kelapa.

LAMPIRAN : DOKUMENTASI KEGIATAN P2M

